

**МИРОВЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РАЗВИТИЯ ТРАНСПОРТА
В МЕГАПОЛИСАХ**

**GLOBAL TRENDS IN THE DEVELOPMENT OF TRANSPORT
IN MEGACITIES**

СТАРЫХ АРТЕМ АНДРЕЕВИЧ,

аспирант,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

СТАРЫХ АНДРЕЙ ВЛАДИМИРОВИЧ,

аспирант,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

ЛЮБСКАЯ ОЛЬГА ГЕННАДЬЕВНА,

профессор, доктор медицинских наук, доцент,

*Российский государственный университет им. А.Н. Косыгина
(Технологии. Дизайн. Искусство).*

STARUKH ARTEM ANDREEVICH,

graduate student,

Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

STARUKH ANDREY VLADIMIROVICH,

graduate student,

Russian State University named after A.N. Kosygin (Technology. Design. Art).

LYUBSKAYA OLGA GENNADIEVNA,

Professor, Doctor of Sciences (Medicine), Associate Professor,

Russian State University named after A. N. Kosygin (Technology. Design. Art).

В статье исследуется тема роботизации подземного электрического транспорта в различных странах мира. Дана характеристика беспилотным электропоездам. Раскрыты особенности применения метода беспилотного оборудования кабин. Рассмотрены примеры автоматизированных систем метро в различных странах мира, описано влияние на развитие систем метрополитенов. Сделан вывод, что на основе внедрения беспилотного транспорта можно осуществлять оценку мировых тенденций развития метрополитена в многомиллионных городах.

The article explores the topic of robotization of underground electric transport in various countries of the world. The characteristic of unmanned electric trains is given. The features of the application of the method of unmanned cabin equipment are disclosed. Examples of automated metro systems in various countries of the world are considered, the impact on the development of subway systems is described. It is concluded that on the basis of the introduction of unmanned transport, it is possible to assess global trends in the development of the subway in multimillion cities.

Ключевые слова: *электропоезд, беспилотники, роботизация, метрополитен, города-миллионники, оператор поезда.*

Key words: *electric train, drones, robotization, metro, cities with a population of over a million, train operator.*

Мировой тенденцией развития транспорта в мегаполисах, в частности метрополитена, является применение беспилотных транспортных средств. Действительно, большинство негативных факторов, влияющих на состояние здоровья машиниста, относятся к неустраняемым: невозможно устранить факторы стресса, работы в замкнутом пространстве, напряженной или фиксированной позы, зрительные нагрузки. Поэтому страны мира, имеющие наиболее передовые системы метрополитена, переходят на беспилотное оборудование кабин [1, с. 27].

Беспилотные электропоезда представляют собой инновационные транспортные средства, управляемые бортовым компьютером, связанным с центром управления движением. Подобные решения действуют уже более 40 лет в более чем 20 странах мира, в том числе в таких странах как Франция, Япония, Италия, Великобритания, ОАЭ, Катар, Южная Корея, Китай, Австралия, Канада, США и ряд других стран. При этом, в ряде городов (например, Сеуле, Париже и Милане) беспилотные системы частично сохранили машинистов на сложных участках пути отдельных веток метро.

Суть применения этого метода заключается в следующем: машинист электропоезда, как профессия, преобразуется в профессию оператора линии движения. Сотрудник, являющийся оператором, помещается в стандартные офисные условия труда (наземные, просторные помещения с естественным освещением и воздухообменом, типичное рабочее место с персональным компьютером, отсутствие вибрационной и пылевой нагрузки, проблем с организацией безопасности в кабине, и т.п.). На экране монитора такого оператора – линия метрополитена с движущимися по ней в автоматизированном режиме составами, управляемыми бортовыми компьютерными системами и реагирующими на единые команды оператора или систем с использованием искусственного интеллекта [2, с. 304].

Во Франции действует VAL (от фр. Véhicule Automatique Léger) – версия, так называемого, легкого метро (или аналогичных отдельных линий в сети традиционного метрополитена), большинство станций которого расположено на поверхности. Система создана учёными Первого университета Лилля и сотрудниками фирмы Matra (в 70-х годах XX века): идея разработки состояла в том, чтобы снабдить город-музей практически бесшумным, маловибрационным транспортом, и таким образом сохранить уникальные памятники архитектуры для туризма. Автопредприятия Michelin и Renault разработали особый тип шин для созданного в 1983 году метро на базе VAL, и, хотя, подвижной состав движется колесах, снабженных отличными амортизирующими вибрацию резиновыми шинами, электропитание подается через третий рельс. Система VAL и её аналоги получили распространение не только во Франции, но и в других европейских странах (например, Швейцарии или Италии), а также в Южной Корее, Тайване.

Одно из наиболее юных беспилотных метро-предприятий – метрополитен столицы Катара, Дохи. Здесь всего 37 станций (разработчик – голландская архитектурная студия UNStudio), каждая из которых поражает и своим восточным колоритом, и размерами, и инновациями в подвижном составе.

Менее 10 лет назад заказ на разработку нового метро получили японские Mitsubishi, Hitachi, Kinki Sharyo и французская Thales. Идеей концепта был полностью автоматизированный метрополитен, управляющий движением семидесяти пяти составов (спроектированных для движения со скоростями около 100 км/ч) в хорошо оборудованных и полностью безопасных тоннелях.

Электропоезда – разработка корпорации Mitsubishi в сотрудничестве с Kinki Sharyo, а система управления движением поездов, диспетчерский центр управления движением, си-

стемы информирования пассажиров, видеонаблюдения и сбора платы – это технологии французской Thales.

Несколько первых линий уже введены в эксплуатацию (Red, Green и Gold, общее количество станций 37), полный ввод метро в действие запланирован на 2026 г. (добавится линия Blue, еще дополнительно 60 станций, протяженность путей составит более 300 км).

Доход накоплен пятилетний опыт обслуживания пассажиров беспилотными поездами метро: за это время удалось обнаружить, что в связи с тем, что для перевозки не задействован машинист, не требуется соблюдение сменности режимов работы, не увеличиваются требования к санитарно-гигиеническим стандартам внутри кабины и по освещенности тоннелей [3, с. 15].

В Сингапуре Метро (MRT) имеет 199 км автоматизированных линий, движение поездов по которым осуществляется в беспилотном режиме, и это самая длинная система беспилотного метро в мире (по состоянию на 2022 г.). Широко известная в мире попытка полностью отказаться от машинистов в поездах сингапурского метрополитена окончилась неудачей. В итоге в каждом поезде, которым управляет автоматическая система, вновь будет сидеть дежурный машинист.

Роботизация в MRT дошла до того, что люди находились в кабинах автоматических поездов лишь в часы пик, и то не в каждом составе. Однако, это привело к постоянным сбоям в движении.

В этой связи было найдено компромиссное решение: в каждом составе имеется машинист-консультант, который следит за действиями автоматики и может принять управление на себя в случае необходимости.

Напомним, первая ветка метро с полностью беспилотными поездами начала функционировать в Сингапуре в 2003 году. Теперь таких линий, на которые вернутся машинисты, несколько. Общая протяжённость метрополитена Сингапура составляет более 200 километров, а его услугами каждый день пользуются 2 миллиона человек. К 2030 году власти намерены увеличить протяжённость метро до 360 километров, обогнав Токио и Гонконг, но с применением полностью беспилотного управления поездами решено не торопиться.

Метрополитен Канады в Ванкувере, который уже много лет входит в топ-5 комфортных для жизни городов мира с 1985 года, SkyTrain, на 2021 год имеет 3 линии с несколькими ответвлениями и 56 станций. В процессе строительства сейчас находится важный участок сети через центр города, продление одной из существующих линий.

SkyTrain стал второй после Лондонской системой лёгкого автоматического метро. Ключевое его отличие в системе движения поездов: вместо стандартных моторов поезда в Ванкувере используют четвертый рельс: магнитный рельс под поездами, от которого «отталкивается» магнитный мотор (linear induction motor). Это поездам позволяет не только быстро тормозить и разгоняться, но и забираться на крутые подъемы (а Ванкувер очень холмистый город), а также экономит ресурс механизмов. Ванкуверское метро стало первым в мире, которое стало использовать поезда данной технологии, однако, как показала эксплуатация, такая технология далеко не всегда рентабельна из-за дороговизны, а также ограниченного выбора подвижного состава (в Ванкувере это составы Bombardier, поглощенной недавно Alstom).

Третья по величине в мире автоматизированная система метро без водителя находится в Дубае. Это футуристическая и высоконадежная система, которая была открыта в 2009 году и продолжает расширяться. Современное метро этой страны включает дешевые тарифы, кондиционированные кабины, своевременное обслуживание и несколько классов билетов.

Система метро Дубая имеет станции, выполненные в форме пули, которые находятся над землей, как золотые космические капсулы, однако футуристичным этот метрополитен делают не только форма и эстетика, но и лежащие в его основе технологии. Все 49 станций

Дубая полностью автоматизированы и обслуживаются беспилотными электропоездами, что делает его третьей по величине подобной системой в мире после систем в Сингапуре и Ванкувере.

В заключение следует подчеркнуть, что мировой тенденцией развития метрополитена в многомиллионных городах ученые и исследователи считают внедрение беспилотного транспорта. Для нашей страны этот тренд также является актуальным, поскольку в случае метрополитена столицы, Москва не только будет развиваться в направлении общемировых трендов, но и высвободит порядка 6,5 тысяч хорошо обученных, подготовленных сотрудников для работы в улучшенных условиях офиса в качестве дистанционных операторов электропоездов и целых линий.

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ

1. Будилова Е.В., Терехин А.Т., Чепурнов С.А. Эволюционная оптимизация параметров нейронной сети, управляющей поиском пищи в радиальном лабиринте. Нейроинформатика и нейрокомпьютеры. Рабочий семинар. Красноярск: Институт биофизики СО РАН, 1993. 27 с.
2. Бышевой М.Е., Любская О.Г. Искусственный интеллект в системе «Умный город» МНПК «Фундаментальные и прикладные научные исследования в области инклюзивного дизайна и технологий: опыт, практика и перспективы»: сборник научных трудов IX Международной научно-практической конференции (25-27 марта 2023 г.). Часть 1. М.: РГУ им. А.Н. Косыгина, 2023. С. 302-305.
3. Иващук О.А. Повышение экологической безопасности автотранспорта региона на основе систем мониторинга // Современные наукоемкие технологии. 2008. № 4. С. 138-141.

© Старых А. А., Старых А. В., Любская О. Г., 2023.